

DA CALIFÓRNIA A SÃO PAULO: A CASA AMERICANA E A ARQUITETURA MODERNA PAULISTA (1945-1960)

ADRIANA IRIGOYEN

Arquiteto (Universidad de Buenos Aires)
Mestre em Arquitetura (USP-SC)
Doutor em Arquitetura (USP).

VIVER À AMERICANA

Terminada a Segunda Guerra, os Estados Unidos surgiram como modelo de modernidade. Sua influência deixava transparecer noções de democracia, de progresso, de futuro. A cultura americana recriou sua própria imagem, que foi rapidamente transformada em símbolo de alcance mundial. O *American way of life*, convertido em objeto de consumo, monopolizava as atenções, fomentando novos padrões de comportamento. Para boa parte dos habitantes de São Paulo, aqueles que assistiam aos filmes de Hollywood e tinham acesso às revistas de atualidade, como *Time*, *Look* e especialmente *Life* (que muitas famílias assinavam), o exemplo americano era um estímulo à inovação. Ao poder dos meios de comunicação, deve-se somar outro fator que favoreceu a hegemonia norte-americana. A Europa, voltada para a reconstrução durante os anos posteriores ao conflito bélico, concentrou suas preocupações no campo da moradia coletiva. A América do Norte, ao contrário, era o reino da casa individual. Diante de tal alternativa, uma cultura que refletia liberdade e estabilidade, juntamente com uma saudável dose de otimismo e frivolidade, se apresentava como um modelo muito mais sedutor para a São Paulo dos anos 50 do que o existencialismo francês ou o neorealismo italiano, carregados de pessimismo e autocrítica. Em outras palavras, Doris Day expressava uma simpatia ingênua que faltava a uma sempre angustiada Anna Magnani. Gelsomina e Zampanò não eram, precisamente, o modelo de casal ambicionado pelo mundo moderno do pós-guerra.¹ Nem *O ser e o nada* ou *A náusea*, títulos sedutores para ler junto à piscina.²

Contudo, o novo modo de vida não foi uma invenção do pós-guerra. Seus fundamentos já estavam implícitos no conceito da casa Usonia, que Frank Lloyd Wright desenvolvera na década de 30. Precursora do *American way of life*, ela representava a idéia de uma sociedade democrática, onde todos tinham direito a um lar moderno e confortável. A típica casa Usonia era de um pavimento, isolada no terreno, com ampla sala de estar, um espaço de trabalho (que reunia cozinha e serviços) e a ala de dormitórios. Sua concepção guardava semelhanças com um *kit* de peças para armar, cujos detalhes padronizados permitiam a adaptação a diversas situações. As linhas horizontais eram dominantes, assim como as transparências, os grandes beirais, encarregados de proteger a casa da

¹ Personagens do filme "La strada", de Federico Fellini (1954), interpretados por Giulietta Masina e Anthony Quinn.

² *O ser e o nada* (1943) e *A náusea* (1938) são obras de Jean Paul Sartre.

ação direta do sol. Sem dúvida, o esforço de Frank Lloyd Wright para desenvolver uma casa barata e de produção industrial antecipou o *boom* da suburbanização e contribuiu para a popularização de temas como a planta livre, as cozinhas integradas à sala, o *carport*, e uma íntima relação entre os espaços internos e as áreas externas da moradia.

Para analisar a casa paulista em relação à arquitetura moderna produzida nos Estados Unidos do pós-guerra, é preciso levar em conta várias referências simultâneas e não excludentes, que foram apresentadas na primeira parte do trabalho. A Califórnia, com seu exemplar programa *Case Study Houses*; a obra de Marcel Breuer na costa leste; e a Escola de Sarasota, identificada com a produção de Ralph Twitchell e Paul Rudolph.

O projeto *Case Study Houses* teve boa repercussão no meio paulista. Criado pela revista *Arts & Architecture*, propôs a realização de casas experimentais. Participaram do Programa os mais destacados profissionais que atuavam no sul da Califórnia, como Richard Neutra, William W. Wurster, Thornton Abell, Ralph Rapson, Charles Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig e Raphael Soriano. Entre eles, Richard Neutra merece atenção especial, uma vez que sua obra foi seguida com interesse em São Paulo. Ele esteve na cidade em duas ocasiões. O MASP organizou, em 1951, a exposição “Residências de Neutra”.³ E o editor Gerth Todtmann publicou *Arquitetura social em países de clima quente*, que provou ser uma importante fonte iconográfica para os arquitetos locais. Nas revistas *Acrópole*, *Módulo*, *Habitat* e na *Revista de Engenharia Mackenzie* suas obras eram apresentadas com regularidade.

A importância da iniciativa residia na idéia de pensar a casa a partir de uma redefinição do modo de habitar, adaptando-a à vida moderna. Na Califórnia, a combinação de um clima agradável com a atitude receptiva de boa parte da população, que chegava de outros estados para recomeçar a vida na costa oeste, abriu caminho para a popularização da arquitetura moderna. Através das páginas de *Arts & Architecture* seu prestígio chegava ao mundo inteiro.

As casas mais difundidas do programa aplicaram métodos industriais na arquitetura doméstica (é o caso das obras de Eames, Soriano, Ellwood e Koenig). Elas monopolizaram a admiração de um mundo que valorizava a racionalidade e o uso de métodos inovadores. Não obstante, a maioria das obras apelava para uma utilização de técnicas tradicionais, como o *balloon frame* e os materiais em estado natural, destacando a relação com o exterior. Esta linha teve uma boa aceitação dentro e fora dos Estados Unidos. Os seguidores do programa reelaboraram seus conceitos, adaptando-os às distintas realidades locais. Poder-se-ia dizer que os projetos das *Case Study Houses* estavam permeados, em maior ou menor medida e dependendo das referências do autor, pelo trabalho de

³ Foi publicado um catálogo da exposição. Ver NEUTRA: *residências/residences*. 2. ed. São Paulo: Todtmann, 1951

dois grandes nomes da primeira geração de mestres modernos: Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe.

A obra de Marcel Breuer na costa leste é uma referência igualmente importante. Suas casas eram a materialização de uma aspiração cultural. Breuer valia-se de elementos que podiam ser combinados de diferentes formas, de acordo com regras de composição e de articulação. O partido mais difundido era o das chamadas casas binucleares, em forma de H ou de U, caracterizadas por pátios internos que as dividiam em dois núcleos praticamente independentes.

A arquitetura da Escola de Sarasota ofereceu uma resposta aos condicionantes da vida moderna, explorando tanto as possibilidades da planta livre wrightiana, quanto as das novas tecnologias. O interessante é que a região de Sarasota possui um clima quente, semelhante ao de São Paulo. Como reconhece Michael Sorkin na introdução de *The Sarasota school of architecture*, “O Modernismo adora um clima temperado e um sol que projeta uma sombra para permitir que seus espaços fluam de modo seguro e claro”.⁴

Em São Paulo, cidade de industrialização incipiente e déficit habitacional considerável, a necessidade de reinventar uma moradia acessível à classe média também era motivo de preocupação entre os arquitetos jovens. Eles acompanhavam o progresso americano com atenção. A fluidez espacial e o conceito de racionalização não demoraram a ser incorporados como questões fundamentais de projeto, embora a situação local diferisse radicalmente do caso americano. Os Estados Unidos viviam um processo de suburbanização, acelerado com a chegada de milhares de veteranos de guerra, que contavam com o apoio do governo através das políticas do *New Deal*.

Os anos de guerra marcaram, sem dúvida, um ponto de inflexão. A atmosfera no mundo do projeto perdeu sua rigidez funcionalista. A arquitetura moderna ganhou aceitação e começou a integrar-se à sociedade. O *American way of life* inspirou importantes mudanças na concepção da moradia, que foram rapidamente reinterpretadas para servir a diferentes climas, países ou sociedades.

EM BUSCA DA CASA PERFEITA

Qual era a imagem que transmitia a moradia moderna americana? Era uma casa térrea, isolada dos limites do terreno, suburbana e com um certo sabor de casa de veraneio. A cobertura podia ser plana – a favorita do arquiteto – ou também inclinada. Ou, por que não, do tipo borboleta? Os espaços, luminosos e flexíveis, eram dotados de todos os avanços da mecanização e do conforto. No *carport*, reluzia um flamejante automóvel. Na casa moderna, pais e filhos gozavam de áreas relativamente independentes e também dividiam momentos familiares em uma sala espaçosa, ou talvez no jardim,

⁴ HOWEY, John. *The Sarasota school of architecture 1941-1966*. Cambridge/London: MIT Press, 1977.

onde não podia faltar uma piscina e o lugar para o *barbeque* – o BBQ, que daria lugar a brasileira churrasqueira –, símbolos da boa vida. A mãe assumia seu posto na cozinha, de onde podia controlar as crianças, graças à ampla visão que só uma planta livre poderia permitir. A imagem da mulher transmitida pelo cinema e pela publicidade exalava o *glamour* de uma estrela de Hollywood. Ao mesmo tempo, dava a entender que se tratava de uma dona de casa pragmática e responsável, capaz de resolver todos os problemas domésticos sem estragar o esmalte de suas unhas.

A representação da casa ideal poderia ser traduzida em termos de programa. As áreas de estar abandonaram seu refúgio interior para se integrar totalmente a espaços externos: terraços, pérgulas, jardim, piscina. Ganharam flexibilidade, luminosidade e mobiliário especialmente projetado. A ala de estar, que antes era uma soma de compartimentos para as diversas atividades (femininas ou masculinas, infantis ou familiares, música, jogos ou leituras), se transformou num espaço apto para uma multiplicidade de usos.

Nas zonas de repouso, as modificações foram menos evidentes. Em certos casos, os dormitórios incluíam locais de estar íntimos ou mesas de trabalho. Eram espaços ensolarados, orientados para as áreas verdes da casa. Cresceu o número de banheiros e de armários que, às vezes, atuavam como divisórias de ambientes. Predominava uma tendência para a comodidade e a praticidade.

Outro aspecto inovador foi a transformação da garagem. O espaço fechado no fundo do lote, como nas antigas cocheiras, deu lugar ao *carport*. Ali se podia dissimular algum depósito extra, já que a planta livre pressupunha espaços excessivamente abertos e integrados, onde era quase impossível esconder certos objetos domésticos, como ferramentas, bicicletas ou máquinas de cortar grama.

O aspecto mais evidente foi, sem dúvida, a simplificação da área de serviço. Esta passou a ocupar uma posição estratégica dentro da moradia e era entendida como um espaço de trabalho visualmente integrado à zona de estar. Ali se concentravam todas as atividades que serviam ao seu bom funcionamento. Desde as atividades culinárias (armazenamento, manipulação e cocção dos alimentos e posterior lavagem de utensílios) até outras tarefas domésticas, como lavar e passar. Dependências de empregados eram uma raridade na casa moderna americana, que atendiam a uma dona de casa ativa, cuja família colaborava com a manutenção da limpeza e da ordem, facilitada por uma profusão de aparelhos domésticos.

Entre as partes do programa, a área de serviços é crucial para a análise do caso brasileiro. Incorporar a experiência norte-americana do pós-guerra à casa moderna paulista representou um desafio para os arquitetos, que se viram obrigados a adaptar a nova funcionalidade a uma forma de vida que pressupunha a existência de criados. Era preciso resolver a contradição que existia entre um espaço de serviços “à americana” e os arraigados usos e costumes locais. Como ser “moderno” sem deixar de lado certos privilégios? O pensamento do inglês F. R. S. Yorke não soava adequado aos ouvidos

brasileiros. “Nós não necessitamos de casas grandes, pois não temos nem famílias grandes para enchê-las, nem empregados para arrumá-las”.⁵

Entre os arquitetos que procuraram inspiração na arquitetura moderna norte-americana podem ser citados Roberto Cláudio dos Santos Aflalo, Marino Fernández Barros, Alberto Botti, Oswaldo Arthur Bratke, Salvador Candia, Galiano Ciampaglia, Plínio Croce, Miguel Forte, César Luiz Pires de Mello, Carlos Millan, Rodolpho Ortenblad Filho, Arnaldo Furquim Paoliello, Marc Rubin, Jacob Ruchti e Pedro Paulo de Melo Saraiva (formados pela Universidade Mackenzie); Rosa Kliass, Miranda Magnoli y José Luiz Fleury de Oliveira (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP). José Augusto Bellucci (Escola de Belas Artes); Gregório Zolko (Universidade de Illinois Champagne Urbana). E so imigrantes Max Ouang, de origen chinesa y nascido em París, (*École de Beaux Arts* de Bruselas); Eugênio Szilágyi, húngaro, (Real Universidade Húngara de de Técnica y de Ciências Econômicas Paladino Josef, de Budapeste) e Giancarlo Fongaro, italiano (Instituto Politécnico de Milão) . Esta trabalho apresenta só uma seleção das residências que alguns deles construíram entre 1945 y 1960.

APRENDENDO COM A CALIFÓRNIA

Quem nunca se imaginou bebendo um Martini junto à piscina da *Case Study House* n.22, de Pierre Koenig, tendo a cidade de Los Angeles a seus pés? Nos anos do pós-guerra, a Califórnia era “o” lugar. Todos queriam imitar sua forma de vida descontraída, sua arquitetura purificadora e surpreendente.

Em São Paulo, no caso de Oswaldo Bratke, embora o conjunto de sua obra não possa ser considerado totalmente “experimentalista” à maneira da *Arts & Architecture*, sua preocupação em redefinir espacial e materialmente a casa paulista o aproximava do espírito original das *Case Study Houses*. Seu interesse pelos aspectos construtivos e pelas soluções inovadoras de baixo custo o levaram a realizar uma série de experiências.

Entre elas deve se destacar sua primeira residência e *atelier* na rua Avanhandava (1947). A planta da moradia seguia as diretrizes das *Case Study Houses*, isolada no terreno, com seu novo *carport*. Valendo-se de uma franca relação entre interior e exterior, sua organização espacial era compacta e, ao mesmo tempo, prática e funcional. Mostrava uma flexibilidade pouco usual para a época na área de estar, que podia ser dividida por uma série de painéis deslizantes. Em relação ao seu aspecto construtivo, “foi um campo de provas de novos produtos lançados no mercado de construção da época, como outros inventados pelo arquiteto”. Bratke utilizou “componentes industrializados,

⁵ YORKE, F.R.S. *The modern house*. Surrey: The architectural Press, 1944.

reduzindo o tempo de obra para seis meses (metade do habitual) e os custos de construção na ordem de 30%”.⁶

Com a arquitetura da Califórnia daquela época, Bratke partilhava boa parte de seus conceitos, “simplicidade de projeto e clareza de raciocínio estrutural, integração espacial interior/externo com flexibilidade de planta, predominante horizontalidade, luminosidade, ventilação, preocupação com desenho de mobiliário e qualidade de utensílios domésticos, reorganização dos espaços internos em função da superação de velhos estereótipos domésticos e familiares, a introdução de novos eletrodomésticos transfigurando as funções e os dimensionamentos, e as possibilidades de aplicação de métodos construtivos industriais”.⁷

Enquanto os programas eram de baixa complexidade, sem grandes exigências de serviço, o modelo californiano se adaptou adequadamente. Eram casas nem demasiado grandes, nem demasiado pequenas, possuíam entre 100 e 200 m², pensadas para oferecer um marco na vida cotidiana de uma família de classe média. Sua funcionalidade natural e uma imagem ensolarada inspiraram arquitetos como Alberto Botti e Marc Rubin na hora de projetar as casas de clientes progressistas, interessados em aderir à moda norte-americana.

Vale destacar a similaridade conceitual entre a residência no Alto de Santana, de Botti e Rubin, e a *Case Study House* n.7, de Thornton Abell.⁸ Ambas foram tentativas de desenvolver uma moradia de dimensões reduzidas, atrás de muros que a isolavam da rua. A proposta não era característica no meio americano, que privilegiava a casa no meio do lote, rodeada de jardins, buscando outros recursos menos radicais para criar espaços externos de maior intimidade. No Brasil, por outro lado, a casa-muro passaria a ser uma imagem recorrente, especialmente em grandes cidades como São Paulo, cujos habitantes passaram a exigir, a cada dia, maior segurança. O partido utilizado por Botti e Rubin foi, de certa forma, precursor, pois incluía a necessidade de proteção – requisito básico no país hoje –, sem ter que recorrer apelar às costumeiras grades.

Ambas as residências se abriam para o interior. Pérgulas indicavam o acesso, acentuando a horizontalidade do conjunto. Botti e Rubin utilizaram os dois pátios da frente, um como acesso e outro como área de serviço. Os muros da fachada ocultavam um telhado de duas águas, com leve inclinação. A visão, a partir da rua dava uma ilusão de teto plano, uma imagem moderna e, ao mesmo tempo, a casa recorria às tecnologias adequadas e disponíveis na época. “Num país tropical”, disse Marc Rubin, “uma casa deve ter beiral”.⁹

⁶ SEGAWA; DOURADO (1997). *Op. cit.*, p. 102.

⁷ SEGAWA; DOURADO (1997), *Op. cit.*, p. 25.

⁸ BOTTI, Alberto; RUBIN, Marc. Residência no Alto de Santana. *Acrópole*, São Paulo, n. 227, p. 397, set. 1957. Residência em Cidade Jardim. *Acrópole*, São Paulo, n. 252, p. 427-429, out. 1959. SMITH, Elizabeth. *Case Study House: the complete CSH Program 1945-1966*. Köln/ London/ Madrid/ New York/ Paris/ Tokyo: Taschen, 2002, p. 80-87.

⁹ Depoimento de Marc Rubin à autora, 5 de abril de 2005.

As obras do período 1945-1960 analisadas neste estudo revelam que nem todos, em São Paulo, eram partidários da acrobacia estrutural e que a casa moderna americana podia ser uma fonte de inspiração tão válida como outras, quando interpretada com criatividade em função da realidade local.

NEUTRA À BRASILEIRA

“O maior número de casas unifamiliares bem concebidas deve ser encontrado na Califórnia, em grande parte devido ao clima benigno e aos clientes tolerantes, que não tem preconceito. Aqui, os vinte anos de semeadura de R.J. Neutra produziram uma boa colheita.”¹⁰ Tal era a opinião de Siegfried Giedion em 1954, a qual, sem nenhuma dúvida, era compartilhada até lá onde chegava a cultura dos Estados Unidos.

Richard Neutra foi uma influência marcante em São Paulo, onde sua carreira era seguida com especial atenção. Poder-se-ia dizer que sua arquitetura, talvez, representasse uma afinada combinação entre Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe. Teve grande ascendência, sobretudo entre os mackenzistas.

Paradoxalmente, a tipologia estrutural que Neutra utilizou com maior frequência em seu plano de arquitetura social para Porto Rico, foi incorporada posteriormente a uma de suas mais belas e luxuosas obras, a residência Warren Tremain, em Montecito, Califórnia (1947-1948). Uma série de colunas e vigas de concreto sustentavam vigas menores unidas a uma delgada cobertura plana.¹¹ Em São Paulo, Rodolpho Ortenblad Filho aplicou uma versão em madeira dessa estrutura em sua própria casa no Jardim Paulistano. Neste caso, as colunas e vigas sustentam uma cobertura de duas águas. Seus interiores mostravam reminiscências da arquitetura japonesa, uma influência que teve origem na costa oeste e foi bem recebida em São Paulo. A obra obteve o prêmio “Viagem ao país” no Salão Paulista de Arte Moderna de 1960.¹² Ortenblad aplicou o mesmo princípio, só que em concreto em outros projetos da mesma época.¹³ A arquitetura japonesa foi uma importante fonte de referência para boa parte dos arquitetos modernos estudados nesta tese. “O impacto da casa japonesa tradicional, na cultura ocidental moderna, deve-se às soluções perfeitas e já seculares para problemas, com os quais os arquitetos modernos começaram a se preocupar apenas nas primeiras décadas do século XX”.¹⁴ Trata-se da flexibilidade de uso, da modulação em função das dimensões do tatami, das portas corrediças, da relação com o exterior, temas presentes na cultura oriental.

Na citada residência Tremain, assim como na casa no deserto do Colorado para Edgar Kaufmann (1946-1947), Neutra recria as plantas articuladas derivadas do “molinete” wrightiano, as quais

¹⁰ GIEDION, Siegfried. *A decade of contemporary architecture*. Zürich: Girsberger, 1954, p. 71.

¹¹ MAC LAMPRECHT, Barbara (2000). *Op. cit.*, p. 200-207.

¹² RESIDÊNCIA no Jardim Paulistano. *Acrópole*, São Paulo, n. 262, p. 265-269, ago. 1960.

¹³ TRÊS ANTEPROJETOS de residências. *Acrópole*, São Paulo, n. 270, p. 216-219, maio 1961.

¹⁴ CAMARGO (2000). *Op. cit.*, p. 23.

também remetem à tipologia do *ranch*.¹⁵ As casas do período *Prairie* são expoentes de um tempo em que as estruturas familiares, com freqüência, contemplavam a presença de serviçais. Na época entre as duas grandes guerras, essa tendência entrou em declínio. E depois de 1945, constituiu a exceção, não a regra. As residências Tremaine e Kaufmann são casos atípicos, para clientes endinheirados que podem permitir-se tal luxo nos Estados Unidos do pós-guerra.

No Brasil, onde nas famílias tradicionais predominavam os agrupamentos extensos, é evidente que tanto as *Prairie houses* como suas reinterpretações nas mãos de Richard Neutra foram algumas das referências funcionais mais apropriadas para resolver o projeto em um único volume articulado. Dessa maneira, as áreas de serviço ficavam livres para desenvolver dimensões “à brasileira”. E o arquiteto não precisava recorrer à edícula, que, por suas conotações retrógradas, desacreditaria a pretendida modernidade da obra. A edícula, analisada por Carlos Lemos em *Cozinhas, etc.*, é uma solução arquitetônica eminentemente brasileira que nasceu da necessidade de se manter empregados domésticos a uma distância prudente da casa. Com ela ficou esclarecida uma “situação algo confusa e indefinida desde a Abolição: a empregada assalariada, a ex-escrava, por conveniência de ambas as partes, ganha acomodações decentes, quarto e banheiro”.¹⁶ A edícula, por que não, ajuda a manter vivo o espírito da senzala. Segundo Carlos Comas, foi a “fricção entre patrão e criadagem”, que pôs em evidência uma modernidade de fachada, ou, “incompleta”.¹⁷

O partido do *ranch* californiano provou ser uma solução adequada para abrigar as três zonas funcionais, estar, serviço e repouso, como o demonstra a casa de Max Ouang no Morumbi (1954), que combinava a construção tradicional de alvenaria com o sistema americano de construção em madeira.¹⁸ Outro detalhe chama a atenção nesta obra. Já foi comentado que na arquitetura doméstica americana a lareira-chaminé é o centro vital da vida doméstica. E que em São Paulo, quando utilizada, é em função de seu caráter decorativo. Ouang, talvez consciente da inutilidade de uma lareira nos trópicos, coloca a TV no lugar que se imaginaria destinado ao fogo da lareira. Afinal de contas, é também através do rito cotidiano de se ver televisão que se pode organizar a vida familiar.¹⁹ A família Ouang viveu um ano na casa. O aparelho de televisão era uma novidade que havia trazido Estados Unidos, juntamente com uma tela de projeções que permanecia oculta na sala.²⁰ Segundo Gilberto Freyre, a TV veio trazer “uma espécie de renovação dos sentimentos do apego ao lar”.²¹

¹⁵ MAC LAMPRECHT, Barbara (2000). *Op. cit.*, p. 179-188.

¹⁶ LEMOS, Carlos A.C. *Cozinhas, etc.*: um estudo sobre as zonas de serviço da casa paulista. São Paulo: Perspectiva, 1978, p.142.

¹⁷ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Livre pensar é só pensar: casa, cidade e pax americana. <<http://www.arcoweb.com.br/debate/debate54.asp>>

¹⁸ As casas de Max Ouang seguem os alinhamentos do rancho californiano. Mas “teve necessariamente que ‘tropicalizar’ os projetos, adaptando-os à necessidade de incluir as dependências de serviço”. Depoimento de Richard Ouang à autora, 9 de agosto de 2004.

¹⁹ OUANG, Max. Residência no Morumbi, *Acrópole*, São Paulo, n.190, p.443-445,1954.

²⁰ Depoimento de Richard Ouang à autora, 10 de outubro de 2004.

²¹ FREYRE, Gilberto. A moderna arquitetura brasileira: “moura” e “romana”. In: Freyre, Gilberto. *Novo mundo nos trópicos*. São Paulo: Companhia Editora Nacional/ Editora da Universidade de São Paulo, 1971, p. 209-231.

Embora Max Ouang viesse preparado para adaptar a arquitetura da Califórnia a São Paulo, teve bastante trabalho até se habituar aos costumes locais. Pouco a pouco foi incorporando as suítes e as amplas áreas de serviço, as quais dotava de medidas tão generosas que chegou a ter problemas com seus clientes, que não estavam dispostos a gastos extras em espaços considerados de segunda categoria.²²

Oswaldo Bratke utilizou uma variante da planta “molinete” de três alas em uma residência na Chácara Flora (1952). Disposta no terreno à maneira americana, rodeada de bosques e jardins, cada uma das três alas tinha uma função independente: estar, dormitórios e serviços, esta última a uma prudente distância da área nobre, separada por um generoso pátio de serviço.²³

Enquanto na Califórnia boa parte dos esforços tiveram a ver com a reformulação da forma de viver, simplificando-a para adaptá-la aos tempos modernos, em São Paulo buscavam-se alternativas para incluir os serviços em um volume único. Tratava-se de estar de acordo com a época, evitando a retrógrada edícula. A planta *Prairie*, que em suas três ou quatro alas abrigava as diferentes funções do programa, caiu como uma luva para os projetistas da alta burguesia paulista.

As plantas em L, à maneira Usonia, também utilizadas por Neutra, tiveram alguns adeptos em São Paulo, como Arnaldo Furquim Paoliello, em sua residência (1954).²⁴ O *carport* junto à entrada principal, uma planta em forma de L, com ampla sala de estar/jantar de um lado e, de outro, a ala de dormitórios. O ângulo destinava-se à área de serviço. E esta cresceu, desfazendo a nitidez do L, para poder abrigar anexos como lavanderia e dependências de empregada. No fundo do terreno, independente da moradia, o que fora depósito de materiais da obra serve como pequeno escritório.

Uma lareira aparece em posição de destaque dentro da sala. Vale a pena incluir algumas considerações a seu respeito. O fogo é considerado o centro vital da casa na cultura anglo-saxônica. Seu significado prático, simbólico e espacial o converte em um objeto de projeto em torno do qual a vida se formaliza através dos ritos cotidianos. Não é assim no caso brasileiro, onde, por razões óbvias, a lareira tem um uso “grandemente decorativo, além de proporcionar um aspecto de tradição ao ambiente”.²⁵ É uma “intrusa em país de alguns dias frios”, como assinalara Gilberto Freyre.²⁶ A sala estava voltada para o jardim. O minucioso tratamento do desenho, no qual estavam determinados os tipos de piso e a disposição dos canteiros, pérgulas, vegetação e muros divisórios, evidenciava sua importância como uma verdadeira sala de estar e recreação externa. O *outdoor living*, tão em voga em Los Angeles ou Sarasota, é, este sim, uma referência de indiscutível pertinência no caso brasileiro. Os banheiros foram organizados de modo a permitir a concentração da

²² Depoimento de Richard Ouang à autora, 10 de outubro de 2004.

²³ RESIDÊNCIA na Chácara Flora. *AD*, São Paulo, n.13, set/out. 1965.

²⁴ RESIDÊNCIA do arquiteto. *Brasil Arquitetura Contemporânea*, Rio de Janeiro, n.4, p.29, 1954.

²⁵ REIF, Victor. Três lareiras. *Acrópole*, São Paulo, n.200, p.381, jun.1955.

²⁶ Citado em LEMOS, Carlos A. C. *Cozinhas, etc.* 2.ed. São Paulo, Perspectiva, 1978, p.30

tubulação em uma das paredes. Devido à sua distribuição, podiam ser usados por três pessoas simultaneamente, o mesmo detalhe que caracterizava as obras de Oswaldo Bratke, com quem Paoliello trabalhou entre 1946 e 1951. No que tocava ao equipamento, um detalhe interessante – também típico de Bratke – foi a incorporação de armários móveis como divisórias entre os dormitórios e entre a sala e o vestíbulo, que já respondia pelo “brasileiro” nome de *hall*.²⁷

BREUER TROPICAL

O Neutra que servia à elite norte-americana foi um modelo mais adequado a São Paulo do que aquele da *Arquitetura social para países de clima quente*. Algo similar sucedeu no caso da arquitetura de Marcel Breuer no imediato pós-guerra. Embora seus estudos experimentais também tivessem sido adaptados, como na residência F.C., na avenida Morumbi (1952), de Oswaldo Bratke, que lembrava a casa no jardim do MoMA (1948). A distribuição era semelhante, embora no caso de Bratke, a diferença de nível do terreno lhe permita obter uma planta semi-enterrada que, logicamente, se destinava à área de serviço. Desta forma, a casa mantém o volume unitário e sua imagem intacta.²⁸

A primeira residência de Rodolpho Ortenblad Filho (1953) foi, segundo o autor, um “plano binuclear”, cuja interdependência fora transmitida ao piso superior. Não obstante, faltou à obra a essência da casa binuclear de Breuer, que é essa articulação de acesso, transparente de ambos os lados, com uma forma que, organicamente, poder-se-ia ler como um momento do processo de mitose, no qual uma célula está se dividindo em dois núcleos.²⁹ Por outro lado, Breuer recorria ao uso de mezaninos ou, como no caso de Bratke, utilizava parte do terreno para “escavar” parte da casa. Não era seu costume apelar para a mera superposição de níveis, pelo menos no período estudado.

Bratke adotou um claro esquema binuclear em H na residência no Jardim Guedala (1958-1960). Embora, nesta oportunidade, não tenha podido evitar a mencionada edícula, cuja superfície chama a atenção em relação às dimensões da casa. Como Twitchell e Rudolph na de Sarasota, Bratke elevou a construção do solo, possivelmente com a intenção de mantê-la isolada da umidade do terreno.³⁰

Foi na residência para seu amigo Oscar Americano, no Morumbi (1952), organizada em torno de um grande pátio central, que a tipologia binuclear ganhou um estilo e uma escala próprios de Bratke. Dependendo do ponto de vista do observador, a casa dá a impressão de ser de um só andar, dissimulando todo o pavimento dedicado à infra-estrutura de serviços.³¹

O mesmo recurso para resolver a moradia em um único volume, oferecendo um aspecto de “modernidade completa”, Bratke utilizou em sua própria casa – a segunda – também no Morumbi

²⁷ PAOLIELLO, Arnaldo Furquim. Residência do arquiteto. *Brasil Arquitetura Contemporânea*, Rio de Janeiro, n.4, p.29, 1954. Os artesãos que trabalhavam nas obras de Bratke também o fizeram nas construções dele, especialmente depois que Bratke resolveu dedicar-se só ao projeto.

²⁸ RESIDÊNCIA F. C. *Acrópole*, São Paulo, n. 171, p. 109, jul. 1952.

²⁹ RESIDÊNCIA do arquiteto. *Acrópole*, São Paulo, n. 192, p. 543-549, set. 1954.

³⁰ RESIDÊNCIA no Jardim Guedala. *Acrópole*, São Paulo, n. 282, p. 184-187, maio 1962.

(1951). Na varanda, uma rede, elemento “pioneiro da arquitetura funcional” segundo Gilberto Freyre.³² É interessante destacar como tirou partido do desnível do lote para “ocultar” a área de serviço. Desse modo, o *piano nobile* pôde se organizar livremente à maneira das casas binucleares de Marcel Breuer. Em Sarasota, Paul Rudolph chegou a uma solução similar na casa Walker (1954).³³ A utilização do concreto armado para a estrutura, assim como a inclusão de partes industrializadas de produção local – os elementos vazados ou as persianas venezianas – realçaram a intenção de adaptar racionalmente o modelo norte-americano ao clima e à realidade brasileiros.³⁴

Também a planta retangular que Breuer utilizou especialmente em casas de veraneio, – os *cottages* – foi uma referência utilizada. Na casa de praia de São Sebastião (1960), Alberto Botti e Marc Rubin trabalharam com esse conceito. É uma casa belvedere, onde o programa doméstico foi dividido em duas alas, separadas por um pátio-jardim. De um lado se agrupavam os dormitórios e, do outro, as áreas de serviço e os setores de estar, internos e externos, prolongando-se em um deque. O automóvel ganhou um abrigo informal em um dos lados da casa, aproveitando o declive do terreno.³⁵

ESTILO BRATKE

Em 1951 o imigrante húngaro Eugênio Szilágyi começou a trabalhar com Oswaldo Arthur Bratke. Alguns desenhos encontrados em seu arquivo, originais em papel vegetal da casa de Bratke no Morumbi, dão a impressão de ser os primeiros esboços do recém-chegado.³⁶ Talvez, por que não? Uma espécie de exame de admissão ao já renomado *atelier* da rua Avanhandava, onde já trabalhava um compatriota seu como chefe de projeto e braço direito de Bratke, Zoltán Dudus.

Szilágyi deixou seu emprego com Bratke ao se naturalizar brasileiro em 1955, o que lhe permitiu estabelecer sua própria empresa.³⁷ Lamentavelmente pouco difundido, seu trabalho, de notável qualidade, levou adiante muitas das idéias experimentadas por Bratke, integradas às suas próprias.

A casa no Brooklin Paulista (1957) é uma variante da casa binuclear em U, tipologia que caracteriza a obra americana de seu conterrâneo, Marcel Breuer. Um *hall* de entrada dividia a casa em dois núcleos. À esquerda se localizavam as áreas de estar e serviços e, à direita, o setor de descanso, composto de quatro dormitórios. Ficavam claramente definidas duas áreas: uma “diurna” e outra “noturna”, estruturadas por uma série de pátios internos. A casa estava situada em um terreno de 3.200 m² com vista para Santo Amaro. A inclinação permitiu projetar uma construção “parte térrea, parte sobrado”. Os espaços sociais e de acesso se abriam para os jardins, enquanto que a parte de

³¹ RESIDÊNCIA no Morumbi. *Acrópole*, São Paulo, n. 226, p. 358-362, ago. 1957.

³² FREYRE (1971) *Op. cit.*, p. 209-231.

³³ HOWEY (1997). *Op. cit.*, p. 74.

³⁴ RESIDÊNCIA no Morumbi. *AD*, São Paulo, n. 5, mai/jun. 1954.

³⁵ CASA de praia em S. Sebastião. *Acrópole*, São Paulo, n. 261, p. 241, 1960.

³⁶ Agradeço a Ana da Costa Lino, neta de Eugênio Szilágyi, por permitir-me consultar os valiosos arquivos do arquiteto húngaro.

serviço estava dividida em dois níveis. Seguindo os ensinamentos de Breuer, o projeto estava rigorosamente separado em seções como “habitação diurna, parte noturna e serviço, ligados entre si pelo hall”. Segundo Szilágyi, a planta procurava “evitar corredores, resolvendo com espaços intermediários, como, por exemplo, a sala de estudos das crianças”. Vale a pena notar, não sem certa nostalgia, o modo de solucionar a questão de segurança cinquenta anos atrás em São Paulo: “será resolvido com um sistema de alarme para evitar os gastos oriundos de grades de proteção e ter a possibilidade de deixar envidraçada a frente inteira do living, sala de jantar e biblioteca”. Sem dúvida, eram outros tempos. Esta residência recebeu o segundo prêmio da prefeitura no V Salão Paulista de Arte Moderna.³⁸

Na residência na Praia Grande (1954), Szilágyi manteve certos elementos da linguagem de Breuer, como o uso do contraste de texturas, e de Bratke, evidente no rigor da modulação estrutural. A planta, não obstante, não atingia ainda a clareza daquela do Brooklin Paulista. Aqui sucumbiu aos intermináveis anexos de serviço. A solução das áreas sociais permitia uma conexão direta com a natureza. Contava, além disso, com um detalhe interessante. Uma vez fechadas as venezianas externas, a casa se voltava unicamente para o pátio interno. Com esta obra, realizada durante seus últimos tempos na rua Avanhandava, obteve a medalha de prata no II Salão Paulista de Arte Moderna³⁹.

Szilágyi mantinha algumas variantes do modo de trabalho de Bratke, como se pode comprovar em outras residências de sua autoria. As estruturas modulares, o uso de embasamentos de pedra, os espaços pergulados, certos detalhes de carpintaria, todos eles nos conduzem a um modo de projetar que se poderia denominar “estilo Bratke”. Já quando se trata de projetos em lotes urbanos de dimensões menores, Szilágyi nos introduz em uma questão mais complexa, onde as referências norte-americanas perdem sua exclusividade e é preciso beber de múltiplas fontes, como se verá a seguir.

VIDA INTERIOR

“Em um lote urbano, o muro passa a ser parte integrante da casa. A casa-pátio surge como uma solução natural. Não é a residência isolada dos limites de um terreno de grandes dimensões, como acontece no caso americano”, comentou Roberto Aflalo Filho, enquanto exemplificava suas idéias na prancheta, com desenhos claros e didáticos, feitos com lapiseira grossa, naquela que parece ser sua forma de expressão favorita.⁴⁰

³⁷ Depoimento de Susana Szilágyi à autora, 8 de março de 2005.

³⁸ RESIDÊNCIA no Brooklin Paulista. *Acrópole*, São Paulo, n. 223, p. 242-243, maio 1957.

³⁹ RESIDÊNCIA na Praia Grande. *Acrópole*, São Paulo, n. 191, p. 510-511, 1954.

⁴⁰ Depoimento de Roberto Aflalo Filho à autora, 17 de março de 2005.

Tentar colocar a casa suburbana norte-americana típica em um lote de dimensões regulares na cidade, em qualquer bairro de classe média de São Paulo, seria o que popularmente se conhece como um “peru no pires”. Nos Estados Unidos, a população abandonou maciçamente as cidades para se estabelecer no subúrbio. No Brasil, país não adepto de soluções radicais, ambas as opções continuaram sendo válidas, viver na cidade ou viver no subúrbio, embora seja certo que houve uma grande demanda por “casas estilo americano” nos novos loteamentos do outro lado do rio Pinheiros.

A moradia urbana tem a múltiplos antecedentes. Mas não é objetivo deste trabalho estudar a genealogia histórica da casa-pátio. Retrocedamos somente a 1931, ao conjunto projetado por Mies van der Rohe ao longo de mais de um lustro, até 1938. O projeto sempre o acompanhou, pendurado na parede de seu estúdio. Entre eles, a casa de três pátios, datada de 1934. A residência ronda os 300 m², o lote, ao redor de 1.000 m².⁴¹ Como diz Iñaki Ábalos em *La buena vida*, não estamos diante de um caso de *Existenzminimum*.⁴²

O projeto de Salvador Candia para o conjunto Jardim Ana Rosa, do Banco Hipotecário Lar Brasileiro evidencia uma clara influência de Mies. Não se podia esperar menos de quem se autodeclarara um fanático miesiano em entrevista a Marlene Acayaba.⁴³ Os muros de tijolo, como no desenho original de Mies, traspassavam interiores e exteriores, integrando-os e dando privacidade.⁴⁴ “Eu não quero ser interessante. Eu quero ser bom”, repetia o arquiteto alemão.⁴⁵ Como todo “gramático”, Mies se concentrava obsessivamente nos elementos básicos da linguagem.

A residência no Pacaembu, de Plínio Croce e Roberto Aflalo (com mobiliário da Branco & Preto), se apresenta como uma sucessão de pátios para diversos usos: social, íntimo, serviços e dormitórios, organizados como um quebra-cabeças em um esquema de extrema compacidade. O projeto apelou para uma modulação rígida. Aflalo “projetava em uma folha com modulação de 0.90 x 0.90, que era o tamanho das portas”, recorda seu filho Marcelo.⁴⁶ E Roberto Filho evoca as frases miesianas que seu pai costumava repetir, “Deus está nos detalhes”, “menos é mais”.⁴⁷ Do mesmo modo, não se pode negar um ar oriental na solução dos espaços. A influência japonesa se consolidou como uma das principais fontes em que bebeu a arquitetura americana dos anos 50.⁴⁸

⁴¹ CARTER, Peter. *Mies van der Rohe at work*. London/ New York, 2003, p. 28-29.

⁴² ÁBALOS, Iñaki. *La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad*. Barcelona: Gustavo Gili, 2000, p. 22. Não existe uma explicação sobre as intenções e o sentido desta pesquisa realizada por Mies.

⁴³ ACAYABA, Marlene Milan. Dois arquitetos, duas experiências (Estórias de Salvador Candia). *Projeto*, São Paulo, n. 85, p. 72-75, mar. 1986.

⁴⁴ BANCO Hipotecário Lar Brasileiro. *Op. cit.*, p. 63

⁴⁵ ZODIAC. William Jordy, p. 29-33.

⁴⁶ Depoimento de Marcelo Aflalo à autora, 7 de abril de 2005.

⁴⁷ Depoimento de Roberto Aflalo Filho à autora, 17 de março de 2005.

⁴⁸ AD, n. 24, jul/ago. 1957.

Na residência em Indianópolis, Botti e Rubin procuraram, dentro das exíguas dimensões do terreno, valorizar ao máximo o conceito de integração casa-jardim, criando um pátio interno em continuação à sala, resguardado da rua por um muro de elemento vazado.⁴⁹

Ralph Rapson, na *Case Study House* n.4 criou a *greenbelt*, não construída porque ela “quebrava abruptamente com a tradição”. Era, justamente, uma casa em um lote urbano, baseada “na premissa que ela deveria criar seu próprio ambiente – e ela deveria olhar antes para dentro do que para fora”. As áreas de estar e os quartos se abriam para um pátio interno pergulado.⁵⁰ Sem dúvida, as casas construídas em São Paulo por arquitetos como Rino Levi e os acima citados são uma referência inevitável. Eles encontram na casa-pátio “uma maneira de abrir o interior da casa sem perder o sentido de intimidade do ambiente doméstico”.⁵¹

Se houve um vestígio que o *American way of life* deixou na sociedade paulista foi o desejo por um modo de viver moderno, mais confortável e descontraído. Seguindo o exemplo americano, da Califórnia à costa leste, de Richard Neutra a Marcel Breuer, os interiores paulistas entre 1945 e 1960 acusavam a modernização, especialmente nas salas de estar e na relação da casa com os espaços externos. Não se podia esperar menos em um clima tropical, apto para o *outdoor living* durante o ano todo. As cozinhas, embora equipadas, ficavam confinadas ao âmbito de serviço. A cozinha americana, integrada à sala, nunca foi bem-vinda em uma sociedade que ainda conservava padrões de vida tradicionais.

Os esforços de empreendimentos como Branco & Preto e outros negócios de venda de móveis modernos, tal como no caso da Ambiente ou Jatobá, ajudaram a depurar o gosto do habitante de São Paulo, ansioso por estar na moda, mesmo que fosse apenas portas adentro.

Sem dúvida, a natureza da conexão entre a casa moderna paulista e americana transcende o espírito da época ou uma visão exclusivamente regionalista. Ela abrange critérios funcionais, formais e construtivos, além de questões culturais, ambientais, econômicas e até políticas. É cotejando os fatos e entrecruzando as informações que se torna possível desvendar pontos de contato, divergências e coincidências entre as duas arquiteturas. Especialmente por se tratar de um tema inédito como as referências norte-americanas na casa moderna paulista, que certamente abrirá novos campos de interrogação e debates sobre este período da arquitetura moderna paulista.

⁴⁹ CASA em Indianópolis. *Acrópole*, São Paulo, n. 225, p. 319-321, jul. 1957.

⁵⁰ SMITH (2002). *Op. cit.*, p. 54-61.

⁵¹ ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. *Rino Levi: arquitetura e cidade*. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001, p.93.

